

MELIORATSIYA MASHINALARINING O‘TUVCHANLIGI HISOBI

Azamat To'xliyev

Qarshi Davlat Texnika Universiteti

Annotatsiya: Ko‘rgazmali qurollar va boshqa vositalar asosida mashinalarning kinematik tasvirlarini va hisoblashni o‘rganish.

Ko‘rgazmali qurollar va anjomlar:

1. Mashina (mexanizm) yuritmasining kinematik chizmasi va shartli belgilar bo‘yicha rangli suratlar;
2. Mashinaning asl nusxasi va modellari.

Ishning bajarilish tartibi:

1. Melioratsiya mashinalarining o‘tuvchanligi.
2. Melioratsiya mashinalarining asosiy ko‘rsatkichlarini aniqlash va tanlash asoslari.
3. Melioratsiya mashinalarining quvvat muvozanatini hisoblash asoslari.
4. Olingan ma’lumotlar bo‘yicha o‘qituvchiga hisobot berish.

1. Melioratsiya mashinalarining o‘tuvchanligi.

Mashinaning o‘tuvchanligi deb, uni maksimal kuchlar ta’siri ostida ishlayotganda tuproq yuzasida yuruvchanligini ta’minlanishiga aytiladi.

Melioratsiya mashinalarida asosan g‘ildirakli va o‘rmalovchi (zanjirli) yurish uskunalari qo‘llaniladi va ko‘p hollarda tortish kuchini yuqoriligi o‘rmalovchi (zanjirli) yurish uskunasi qo‘llashni taqozo etadi.

O‘rmalovchi (zanjirli) yurish uskunasi o‘lchamlari asosan tuproqqa ruxsat etiladigan solishtirma bosim kuchi orqali aniqlanadi

Mashinaning tuproqqa tayanish yuzasi quyidagi formula bilan aniqlanadi

$$A = \frac{R}{[P]} \quad (1.1)$$

bu yerda: A - tayanch yuzasi, m²; R - mashinaga vertikal ta’sir ko‘rsatuvchi reaksiya kuchlarning yig‘indisi, kN; [P] - tuproqqa ruxsat etiladigan

solishtirma bosim kuchi, kPa. $[P] = 20 \dots 48$ kPa

O‘rmalovchi uskunaning balandligi,

$$H = \frac{l_z}{4 \dots 5} \quad (1.2)$$

bu yerdaligi, m. l_z - o‘rmalovchi zanjirning yerga bosilgan qismining uzunligi, m

O‘rmalovchi uskuna zanjirining eni,

$$B = \frac{l_z}{6 \dots 7} \quad (1.3)$$

o‘rmalovchi uskunaning eni: $B = (0,6 \dots 0,8) \cdot$

Zanjir o‘qlarining uzunligi: $B_l = B - b.$

O‘rtacha solishtirma bosimi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$P_{o'r} = \frac{P_o + P_{o'r}}{2} \text{ kPa} \quad (1.4)$$

bu yerda $P_{o'r}$ - o‘rtacha solishtirma bosim; $P_o = P_{\min}$ - mashina old qismining bosimi, kPa; $P_{or} = P_{\max}$ - mashina orqa qismining bosimi, kPa.

O‘rmalovchi uskunaning yurishidagi bo‘ylama maksimum (max) va minimum (min) bosimi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$P_{\frac{\max}{\min}} = \frac{R}{2 \cdot b \cdot l_z} \cdot \left(1 \pm \frac{6 \cdot x_b}{l_z} \right), \quad (1.5)$$

bu yerda x_b – bo‘ylama tekislikdagi bosim markazidan mashina o‘qigacha bo‘lgan masofa, m; (+) maksimal bosimda; (-) minimal bosimda.

1-rasm. Tashqi kuchlarning tuproqqa beradigan solishtirma bosimi.

Oʻrmalovchi uskunaning yurishidagi koʻndalang min va max bosimi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$P_{\min}^{\max} = \frac{R}{2 \cdot b \cdot l_z} \cdot \left(1 \pm \frac{2 \cdot Y_b}{B_1} \right) \quad (1.6)$$

bu yerda y_b - koʻndalang kesimdagi yuzada, bosim markazidan mashina oʻqigacha boʻlgan masofa, m.

2. Melioratsiya mashinalarining asosiy koʻrsatkichlarini aniqlash va tanlash asoslari.

Melioratsiya mashinalari va ularning ish jihozlarining asosiy koʻrsatkichlariga quyidagilarni koʻrsatish mumkin: tuproqqa beradigan oʻrtacha bosim kuchi; oʻtuvchanligi; mashinaning tortish kuchi va quvvati; ish unumdorligi universalligi; ish jihozlarining oʻlchami va shakli, ularni chidamliligi va boshqalar.

Bu asosiy koʻrsatkichlarni aniqlash va tanlashda quyidagi omillarni hisobga olish zarur xizmat qilayotgan yoki qurilayotgan inshootning turi va oʻlchamlariga bajarilishi lozim boʻlgan ishning sifati va inshootga qoʻyiladigan agrotexnik talablariga javob berishiga; mashinalarning turkumi va turiga; ish jihozlarining turkumi, turi va kinematikasiga; ish jihozini gorizontga nisbatan joylashishiga inshootning elementiga va mashinaning harakat yoʻnalishiga; ishlov beriladigan

materialning turi, tarkibi va holatiga; ishlov beriladigan materialni otish, surish va yotqizish yo‘nalishlariga qo‘yiladigan talablarga; ishlov beriladigan materialni ish jihozi va uning elementlari bilan o‘zaro ta’sir darajasiga; berilgan ish unumdorligiga.

Asosiy ko‘rsatkichlari quyidagi usullarning biri bilan aniqlanishi yoki tanlanishi mumkin: nazariy, ya’ni ish jihozining material bilan o‘zaro bog‘liqligini aniqlovchi nazariy ishlanma ishlab chiqilgan bo‘lsa; mashina yoki ish jihozining tajriba nusxalari sinovdan o‘tib, unga berilgan tavsiyalar asosida; nazariy va amaliy tadqiqotlar asosida olingan koeffitsiyentlar asosida; etalon mashinalarga nisbatan taqqoslash yoki modellashtirish asosida;

Keyingi boblarda melioratsiya ishlarida ishlatiladigan mashina va uning ish jihozlarining ayrim ko‘rsatkichlarini aniqlash va tanlashning nazariy uslubiyatlari berilgan.

3. Melioratsiya mashinalarining quvvat muvozanatini hisoblash asoslari.

Mashinalarning quvvat muvozanatini hisoblash degani, uning maksimal ish yuklamasiga sarflanadigan quvvatlari yig‘indisi va uni dvigatel quvvati bilan solishtirib, undan foydalanish darajasini aniqlash tushuniladi.

Mexanikadan ma’lumki, quvvat - bu vaqt birligi ichida bajarilgan ishdir:

$$P = \frac{A}{t} \quad (1.7)$$

bu yerda A -ish, kJ; t -vaqt, s. Ish, bu jismni kuch ta’sirida ko‘chishidir:

$$A = F \cdot \ell, \text{ N}\cdot\text{m, yoki J} \quad (5.6)$$

bu yerda: F -kuch, N; ℓ - ko‘chish, m.

Agar (1.5) ni (1.6) ga qo‘ysak $P = \frac{F \cdot \ell}{t} = F \cdot \frac{\ell}{t}$ (1.8) bo‘ladi

bu yerda $\vartheta = \frac{\ell}{t}$ -tezlik bo‘lgani uchun, quvvat:

Demak, sarflanadigan quvvatni quyidagi formula bilan aniqlash mumkin

$$P = F \cdot \vartheta, \text{ kW} \quad (1.9)$$

Texnik birliklar sistemasida quvvat, ot kuchi (o.k) yoki kW

lardao‘lchanadi.

Bir o.k deb, 75 kg massali yukni 1 m/s² tezlanish ostida bir metrga bir sekund davomida ko‘chirishga aytiladi. Agar 102 kg massali jismga xuddi shunday tezlik va tezlanish berilsa u 1 kW quvvatga ega bo‘ladi. Demak 102 75 = 1,36 ni hosil qilib, o‘tish koeffisienti hosil bo‘ladi. Demak berilgan o.k li quvvatdan kW ga o‘tish uchun uni 1,36 ga bo‘lish kerak.

Bir motorli har qanday melioratsiya mashinalarining harakat va ko‘chishdagi quvvatlarning yig‘indisi quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$P_{um} = \frac{\sum P_i}{\eta} \quad (1.10)$$

bu yerda $\sum P_i$ - mashina va uning mexanizmlarining ish bajarishdagi harakati va ko‘chishiga sarflanadigan quvvatlar yig‘indisi, kW; η_{um} - tegishli harakatlarning F.I.K.

$$\eta_{um} = \eta_{ish} \cdot \eta_m \cdot \eta_{yu}$$

bu yerda $\eta_{ish}, \eta_m, \eta_{yu}$ - tegishli ravishda ish jihozi, mexanizmlar va yurishining F.I.K lari.

Mashina dvigateliga tushadigan quvvatni hisoblash quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$P_{dv} = k_e \cdot P_{um}, \text{ kW} \quad (1.11)$$

bu yerda k_e - ehtiyot koeffitsiyenti ($k_e = 1,2...1,4$).

Mashina tanlashda uning dvigatelining quvvati quyidagi shartni bajarishi lozim:

$$P_{dv} = k_e \cdot P_{um} \quad (1.12)$$

Ishni bajarish bo‘yicha topshiriq variantlari

№	Ko‘rsatkichlar	Variantlar									
		1-	2-	3-	4-	5-	6-	7-	8-	9-	10-

		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Choʻmich sigʻimi, m ³	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1	1,2	2,5	0,8	1
2	Grunt toifasi	I	III	I	II	IV	II	III	II	IV	II
3	[P]-tuproqqa ruxsat etiladigan solishtirma bosim kuchi, KPa	20	42	24	30	36	40	46	40	36	40
4	l _b -oʻrmalovchi zanjirning yerga tekkan qismining uzunligi, m	3			3,8			5		6	

SINOV (NAZORAT) SAVOLLARI VA TOPSHIRIQLAR

1. Melioratsiya mashinalarini hisoblash va tanlash uchun nimalarni eʻtiborga olish kerak ?
2. Melioratsiya mashinalarining oʻtuvchanligi deb nimaga aytiladi?
3. Oʻrmalovchi yurish uskunasing boʻylama va koʻndalang bosimi qanday aniqlanadi?
4. Melioratsiya mashinalari va ularning ish jihozlarining asosiy koʻrsatkichlariga nimalar kiradi?